

СУВ ЎТЛАРИНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИҲАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564991>

Қосимова Муслима Мансуржон қизи
Абдулҳакимова Гулчирой Ҳусниддин қизи

Андижон давлат унверситети педагогика институти
„Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси, факультети биология
йўналиш 1 курс талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада сув ўтларини табиатда учрайдиган энг ажойиб турларини ўрганиш ва янги турлари ҳақида маълумотлар берилган. Сув ўтларини турлари ҳақида илмий изланишлар олиб борилган.

Калит сўзлар: Сув ўтлари, Кальций манбаи, қизил сув ўтлари, Хужайра

Сув ўтлари табиатда учрайдиган энг ажойиб ва фойдали маҳсулотлар ҳисобланади. Сув ўтлари ноёб фойдали моддаларга жуда бой бўлгани туфайли улар кенг қўламли фойдали хусусиятларга ҳам эгадир.

СУВ ЎТЛАРИНИНГ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Қонни тозалаш: Сув ўтларининг кимёвий таркиби одам қони плазмаси билан жуда ўхшаш, шунинг учун сув ўтлари қонни тозалаш ва ундаги балансни мувозанатлаш хусусиятига эга.

Кальций манбаи: Сув ўтларида сутдагидан 10 марта ва гўштдагидан эса 8 марта ортиқ кальций моддаси мавжуд.

Ишқорланиш: Сув ўтлари кислоталиликни меъёрда сақлаган ҳолда қоннинг ишқорланишини ошириш хусусиятига эга.

Антиоксидантлар: Сув ўтлари таркибида саратон касаллигининг ривожланишига тўсқинлик қилувчи, антиоксидант хоссасига эга бўлган лигнан (фитогормон)лар мавжуд.

Денгиз карами (ламинария) Бу жигарранг сув ўти кўпинча океан қирғоқларида учрайди. Уни анъанавий Осиё таомларида кўп ишлатишади. Лекин, ламинариянинг фойдали самарасини кўшимча озуқалардан олса ҳам бўлади.

ҚИЗИЛ СУВ ЎТЛАРИ

Сув ўтларининг бу турини бутун ҳолида ёки ёрма кўринишида сотиб олиш мумкин. Ёрма кўринишидаги сув ўтларини салатларга, сабзавотли гарнирларга ва шўрваларга қўшсангиз бўлади.

Сув ўтлари морфологик жиҳатдан жуда хилма - хил бўлиб, улар орасида микроскопик бир хужайралилар билан бир қаторда бир неча ўн

метрға борадиган вакиллари ҳам бор. Сувўтлар тана ҳолатида яшайдиган ўсимликлар, уларда илдиз, поя, барг бўлмайди. Бироқ баъзи вакилларнинг танаси - талломи бирмунча мураккаб тузилган бўлиб, танаси айрим қисмларга ажралган. Сувўтларнинг хужайраси ташқи томондан қаттиқ девор билан қопланган. Хужайра ситоплазмаси девор атрофида жойлашган бўлиб хужайрани тўлдириб туради. Хужайрада битта ёки бир нечта майда вакуолалар мавжуд. Ядронинг сони ҳам бир ёки бир нечта бўлиши мумкин. Хужайрадаги хроматофорларда пигментлар сақланади. Хроматофорнинг шакллари турли - туман: пластинкали, спираль, лентасимон, тўрсимон, юлдузсимон.

Сув ўтларининг аҳамияти

Сув ўтлари сувнинг ҳавосини CO_2 дан тозалаб, O_2 билан бойитиб туради. Сув ўтлари сувда яшовчи хайвонлар уларни овқат ҳисобланади. Сув ўтларининг баъзи турлари одамлар томонидан ҳам истеъмол қилинади. Мас: Ламинария - Ламинария. Денгиз карами номи билан машҳурдир. Ламинариянинг баргига ўхшаш қисми 50 м.гача боради. Шу қисми овқатга ишлатилади. Ламинарияда оксил, ёғ ва углеводлар бор. Сув ўтлари витаминларга ҳам бой бўлади. Япония, Хитой ва бошқа мамлакатларда сув ўтлари билан ер ўғитланади. Чунки унинг таркибида Н, В, С, ва бошқа бирикмалар бўлади. Қизил сув ўтларидан "агар-агар" деган модда олинади. Бу моддани микробиология практикасида бактерияларни ривожлантиришда ва ўстиришда ишлатилади. Озиқ-овқат саноатида эса, мармелад тайёрлашда ишлатилади. Баъзи қўнғир сув ўтларидан сифатли елим олинади.

Сув ўтларидан олинган Алгин препарати енгил ич юмшатувчи таъсирига эга (Алгинат натрий). Сарик сув ўтларини қолдиқларини "трепел" деб аталади. Бу модда динамит тайёрлашда ва бинокорликда тошларни пардозлашда ишлатилади. Шунинг учун узок вақт чиримайди. Кўк-яшил сув ўтларининг баъзи турлари:

АНАВАЕНА ва Стратанастос бошқалар ҳаводаги N_2 ни ютиш хусусиятига эга. Улар ҳаводаги N_2 ни ютиб, ерни Н ли бирикма билан бойитади. Кўк-яшил сув ўтлари, яшил сув ўтлари, сарик сув ўтлари денгизларда органик чўкмалар ҳосил қилади. Бу органик чўкмаларни САПРОПЕЛ дейилади. Сапропел озиқ модда ва ўғит сифатида катта аҳамиятга эгадир. Сув ўтларининг баъзи бирларидан ХЛОРЕЛЛА деб аталган антибиотик дори олинади. Хлорелла ошқозон касали, цинга, буқоқ, гипертония касаликларида даво. Споранинг хипчини бўлмайди, ҳаракатсиз, зооспораники ҳаракатчан бўлади.

Тубан ўсимликларнинг сувда, нам жойларда ва тупроқда яшайдиган катта гуруҳи сувўтлар дейилади. Сувўтлар хужайрасида хлорофил бўлиши

билан бактериялардан фарқ қилади. Лекин улар таркибида бошқа пигментлар борлиги туфайли ранги кўнғир сизил ва кўк- яшил бўлади. Хлорофилл борлиги учун сувўтлар автотроф ўсимликлар ҳисобланади. Сувўтлар ташқи кўринишидан жуда хилма- хил бўлади.

Улар орасида микроскопик майда бир хужайралилар билан бир қаторда бир неча ўн метрга етадиган жуда йирик вакиллари ҳам бор. Колония бўлиб яшайдиган сувўтлар бир хужайралилар орасидаги звенодир. Уларнинг танаси ўзаро бўш бириккан хужайралар тўдасидан иборат.

Сувўтларининг танаси поя, барг, илдиз каби органларга бўлинмаган талломдир. Бироқ баъзи вакилларнинг талломи бирмунча мураккаб тузилган бўлиб, функсиясига мувофиқ равишда танаси айрим қисмларга ажралган бўлади. Сувўтлари вегетатив, жинсиз ва жинсий йўл билан кўпаяди. Жинсий йўл билан кўпайиш оогамия, изогомия, гетероогамия типидан рўй беради.

Сувўтлар денгизларда ва чучук сувларда сувнинг тиниқлигига қараб ҳар хил чуқурликда (тиниқ денгизда 100-150 м) яшайди. Уларнинг баъзилари, асосан, микроскопик шакилларининг жуда кўп тўдаси эркин сузиб юриб фитопланктон ҳосил қилади. Бошқалари эса сув хавзалари остига ёпишиб яшаб, бентос (сув хавзаси остидаги ўсимлик ва ҳайвон организмлар тўдаси) таркибига киради.

Тупроқ сувўтлари ер юзасида ва унинг устки қатламларида яшайди. Уларнинг кўпи тупроқда органик моддаларни тўпланишига ёрдам беради ва унимдорликнинг муҳим омили ҳисобланади. 2. Сувўтларининг жуда кўп, 25 минга яқин тури бўлиб, улар 5 та синфга бўлинади.

Шулардан биз қуйидаги:

кўк- яшил сувўтлар (Сянопҳита), яшил сувўтлар (Члоропҳита), диатом сувўтлар (Диатомеаэ), кўнғир сувўтлар (Пҳаэопҳита) ва қизил сувўтлар (Родопҳита) синфи билан танишамиз.

Кўк- яшил сувўтлар- Сянопҳита. Бу сувўтларга энг содда, кўпинча бир хужайрали ёки колония бўлиб яшайдиган организмлар киради. Камдан - кам ҳолда кўп хужайрали, ипсимон шакиллари ҳам учрайди. Кўк - яшил сувўтларининг тўдақи кўпинча шилимшисса ўралган бўлади. Буларнинг номи ўзига хос рангига ҳараб берилган.

Уларнинг хужайрасида ҳар хил пигментлар: хлорофилл, фикоциан, каротин ва айниқса фикоеритрин бўлиб, уларнинг ўзаро нисбати турлича бўлганлигидан ҳар хил ранг ҳосил қилади. Уларнинг хужайраси овал, шарсимон, устинсимон ва бошқа шакилларда бўлади. Хужайралари ташси томондан баъзан жуда шилимшисланувчи пектинли юпса пўст билан ўралади. Хужайраларнинг ички моддақи бўлинмаган.

Шунинг учун унинг ядросини ҳам, пластидақини ҳам кўриб бўлмайди. Лекин протоплазма икки хил пигмент билан бўялган тапши ва хромотин модда тутувчи рангсиз ички (марказий тана деб аталувчи) саватдан иборатлигини кўриш мумкин.

Xulosa: Hozirgi vaqtda algologlar suv o'tlari o'sishini tartibga solishga yordam beradigan "muvozanatli suv ekologiyasi" haqida gapirishadi. Pestitsidlar va gerbitsidlar suv havzalarida ko'plab mikroskopik hayot shakllarini o'ldirishi ma'lum. Spirulinani sun'iy ravishda etishtirish pestitsidlarni kiritishni talab qilmaydi. Ekologik toza mahsulotlar zamonaviy qishloq xo'jaligini rivojlantirishning yangi bosqichidir.

АДАБИЁТЛАР:

1. В.А.Бурьгин,Ф.Х.Жонгуразов., Ж.К..Саидов., Г.Д.Мустақимов Ботаника ва ўсимликлар физиологияси.Т, "Ўқитувчи", 1972 йил.
 2. Л.И.Курсанов.,Н.А.Комарнитский, К.И.Мейер,Раздорский,А.А.Уранов Ботаника И,ИИ том.Т. «Ўқитувчи» 1963-72й.
 3. Ф.Камилова.,Жонгуразов.,Ботаникадан амалий машғулотлар.Т. "Меҳнат", 1986 йил.
 4. И.Хамдамов., И.Шукуруллаев., Е.Тарасова., Ю.Қурбонов., А.Умирзоқов. Ботаника, асослари.Т., Меҳнат 1990 йил.
 5. В.Г.Хржановский. Курс общей ботаники. Част И,ИИ.М. "Высшая школа "1982 год.
 6. Г.П.Яковлев.,В.А.Челомбытко.Ботаника.М.Из-во "Высшая школа" 1990 год.
 7. Холида Мирфаёз қизи Махкамова.Ботаника.Т."Ўқитувчи. 1995 йил.
-